

РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕ - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Улашев Хуббим Аскарлович., к. э. н., доц.
Самаркандский институт экономики и сервиса,
Республика Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие внешнеэкономической деятельности, ее принципы и основные направления в Республике Узбекистан, сделан анализ внешнеторговых операций, рассмотрены проблемы в проведении внешнеторговых операциях и предложены мероприятия по улучшению внешнеэкономических связей предпринимателей страны.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, интеграция, инвестиции, страны-партнеры, таможенные процедуры, стратегия развития, национальная экономика

Согласно Закону Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности» в новой редакции, под внешнеэкономической деятельностью понимается деятельность юридических и физических лиц Республики Узбекистан, направленная на установление и развитие взаимовыгодных экономических связей с юридическими и физическими лицами иностранных государств, а также международными организациями.

Внеэкономической деятельностью вправе заниматься юридические лица, зарегистрированные в Республике Узбекистан, а также физические лица, имеющие постоянное место жительства на территории Республики Узбекистан и зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Государственные органы Республики Узбекистан также могут осуществлять внешнеэкономическую деятельность, если иное не установлено законодательством.

Основные принципы внешнеэкономической деятельности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные принципы внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

Также данным Законом определены направления внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Направления внешнеэкономической деятельности РУз

Международное экономическое и финансовое сотрудничество – это осуществление внешнеэкономической деятельности, которая направлена на установление и расширение взаимовыгодных связей субъектов внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан с юридическими и физическими лицами иностранных государств, а также международными организациями в сфере финансов, производства, образования, здравоохранения, научно-технической, культурной, экологической, гуманитарной и других сферах. Внешнеторговой деятельностью является предпринимательская деятельность в области международной торговли товарами, работами и услугами.

Внешнеторговая деятельность осуществляется путем экспорта и импорта товаров, работ или услуг. Иностранными инвестициями на территории Республики Узбекистан признаются все виды материальных и нематериальных благ и прав на них, в том числе права на интеллектуальную собственность, а также любой доход от иностранных инвестиций, который вкладывается иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности, не запрещенных законодательством государства.

По итогам января-сентября 2022 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил \$36,0 млрд. и вырос на \$7,7 млрд. или на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Структуру внешней торговли Республики Узбекистан за 2022 год в разрезе экспортно – импортных операций, по группам стран и структуре торговли представим на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внешняя торговля Узбекистана в 2022 году

Внешняя торговля Узбекистана

январь- сентябрь 2022

Структура торговли (млн. долл.)

В общем объеме ВТО экспорт составил **\$14,1 млрд.** (к январю-сентябрю 2021 года отмечено увеличение на 35,7%), а импорт – **\$22,0 млрд.** (увеличение на 22,3%).

В результате, отрицательное **сальдо** внешнеторгового оборота составило **-\$7,9 млрд.**

Среди **20** самых крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности наблюдается активный внешнеторговый баланс с **3** - мя странами, в частности с такими, как **Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан.** С остальными **17** странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.

В настоящее время, Республика Узбекистан имеет **торговые отношения со 195 странами мира.** Наибольшие доли в общем объеме внешнеторгового оборота приходятся на **Китай (18,8%), Россию (18,2%), Казахстан (9,1%), Турцию (6,8%), Южную Корею (5,1%), Кыргызстан (2,4%) и Германию (2,2%).**

По группам стран наибольший объем внешней торговли приходится на страны СНГ – **\$14 млрд.,** из них на страны ЕАЭС – **\$12,5 млрд.,** торговый оборот с **остальными странами** составил – **\$22,1 млрд.** в том числе со странами Евросоюза – **\$3,1 млрд.**

Во внешнеторговом обороте Узбекистана в региональном разрезе значительная доля приходится на г.**Ташкент – 38,8%** или **\$14 млрд.,** а наименьшая – **0,8%** или **\$289,3 млн.** на **Сурхандарьинскую область.**

В последние годы в республике наблюдается последовательный рост экспорта и импорта. Однако, несмотря на принимаемые меры, Узбекистан занял 165 место в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2019» по индексу «Международная торговля».

Анализ показал наличие излишних бюрократических процедур, требований и документов, представляемых в соответствующие органы для

оформления документов разрешительного характера и таможенного оформления.

Среди них – требование о необходимости обращения за 30 дней до экспорта/импорта для оформления разрешительных документов органами ветеринарии и карантина растений; представления излишних 10 видов документов (контракт, товаросопроводительные документы, акт фумигации, копии нормативных документов и др.); необходимость представления документов на бумажном носителе, неполное функционирование таможенной информационной системы «Единое окно», что не позволяет полностью перейти на электронное оформление документов, автоматизировать процессы осуществления контроля и обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие.

Низкая автоматизация процессов при прохождении контроля на таможенных постах, а также отсутствие регламента прохождения контрольных процедур не позволяет ускорить процесс прохождения контрольных процедур.

Изучение зарубежного опыта в таких процедурах показало, что внедрение современных информационных систем позволяющих оформлять и получать необходимые документы в режиме реального времени по принципу «одно окно» и проходить таможенный, пограничный и прочие контроли посредством автоматизированных систем, отмена излишних процедур и документов позволили многим странам значительно снизить финансовые и временные затраты на осуществление экспорто – импортных операций.

Расширение поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, совершенствование механизмов регулирования внешней торговли, поддержка и стимулирование экспортной деятельности узбекистанских предпринимателей играют важную роль в продвижении отечественных товаров на внешних рынках, способствуют укреплению международного

экономического сотрудничества. Указ Президента «О дополнительных мерах по поддержке участников внешнеторговой деятельности» от 6 апреля 2022 года дал представителям деловых кругов новый импульс развития внешнеэкономических связей.

В приложении к «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022 — 2026 ГОДЫ» в 111 разделе «**УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА**» указана основная цель во внешней политике - дальнейшее улучшение и повышение привлекательности инвестиционного климата в стране, принятие мер по привлечению в последующие годы инвестиций в объеме 120 миллиардов долларов США, в том числе 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Налаживание новой системы по эффективному использованию инвестиций и увеличению объемов экспорта на основе принципа «снизу — вверх».

Реализация Стратегии привлечения иностранных и отечественных инвестиций до 2026 года на основе привлечения в форме государственно-частного партнерства инвестиций в объеме 14 миллиардов долларов США в энергетическую, транспортную сферы, сферы здравоохранения, образования, экологии, коммунальных услуг, водного хозяйства и другие отрасли.

Также необходимо установить взаимные внешнеэкономические связи между представителями бизнеса регионов республики и зарубежных стран. В частности, развитие инвестиционных и внешнеэкономических связей Сырдарьинской области с Китайской Народной Республикой, Сурхандарьинской области с Российской Федерацией, Джизакской области с Индией. Организация в Сурхандарьинской области «Центра содействия инвесторам», в Навоийской области — «Центра содействия бизнесу» Навоийским горно-металлургическим комбинатом, в городе Ташкенте —

«Центра передовых проектов и инжиниринга», в каждом районе — «Центров инноваций и технологий» в целях оказания практической помощи предпринимателям. Эти и другие меры по поддержке участников внешнеэкономической деятельности становятся надежным стимулом для развития субъектов предпринимательства, по продвижению отечественной продукции на зарубежные рынки

Список источников:

1. «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022 — 2026 ГОДЫ», Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60
2. «Меморандум о взаимодействии и утверждения Плана совместных мероприятий на 2021-2023 годы.», подписанный правительством Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Ташкент, 30.04.2021
3. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник, - М.: Форум, 2018. – 160 с.
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.- 527 с.
5. Ibragimova, M. I. (2023). Entrepreneurship development as a promising field of educational tourism. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 2(4), 22-26.
6. <https://review.uz/post/infografika-ozbekistonning-2021>
7. www.stat.uz
8. <https://yuz.uz>